

KURASHCHILARNI KAMOLOTGA YETKAZISHDA MILLIY XARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISHNING TARIXI

Mirzanov Shodiyor

JDPI, Jismoniy madaniyat fakulteti

Sport turlarini o'qitish metodikasi kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517746>

Annotatsiya: Ushbu maqolda kurashchilarni kamolotga yetkazishda milliy xarakatli o'yinlardan foydalanishning tarixi haqida so'z borgan va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: yuksak ma'naviy qadriyatlar, millatimiz g'ururi, milliy g'urur, va milliy istiqloq g'oyasi ruhida tarbiyalash, sport mashg'ulotlari, milliy kurash, harakatli o'yinlar.

Butun jahon nigohiga tushib, dovrug' va shuhrat qozonayotgan, millionlarni o'ziga mahliyo etib kelayotgan kurash jahonning yuksak ma'naviy qadriyatlaridan biri sifatida o'zining chuqur tarixiy ildizlariga hamda o'z o'rniga egadir.

Hozirgi kunda o'zbek kurash usullarini ommaviylashib borishi, milliy qadriyatlarimiz tiklanayotganligi va ajdodlarimiz azaliy orzulari ro'yobga chiqayotganligidan dalolat beradi. Milliy qadriyatlarimizdan hisoblangan o'zbek kurashi usullari bilan jahon xalqlari sevib shug'ullanishayotganlari, millatimiz g'ururini, mavqeini yanada ortirib bormoqda. Milliy kurash turlari yoshlarni milliy g'urur, va milliy istiqloq g'oyasi ruhida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari vaqtlarda o'tkaziladigan sport mashg'ulotlarida milliy kurash, harakatli o'yinlardan foydalanish bolalar jismoniy sifatlarini rivojlantirish va harakat malakalariga o'rgatish samaradorligini oshiradi.

Xalq milliy o'yinlari avloddan avlodga meros bo'lib o'tib, kelayotgan muhim faoliyat va ijtimoiy pedagogik jarayondir. Bular orasida kurash, ko'pkurash, poyga va boshqa ot o'yinlari hamda darboz, tosh ko'tarish, turli harakatli o'yinlar muhim o'rin tutadi. Ularning mazmun va shakllarida deyarli barcha jismoniy sifatlar bilan birgalikda insonlar o'rtasida do'stlik, hamkorlik, hamjixatlik va o'zaro hurmat kabi fazilatlar ham mujassamlashgan. O'quvchi yoshlarni kasbga o'rgatish, mustaqil mehnat qilish va turmush madaniyatini o'stirishda jismoniy tarbiya, sport va xalq milliy o'yinlari muhim o'rinlardan birini egallaydi. Shuni e'tirof etish joizki, taniqli olimlar T.S. Usmonxo'jayev, F.N.Nasriddinov, O.T. Rasulov, Ayudumalikov va boshqalar tomonidan kurashchilarni kamolotga yetkazishda xalq milliy o'yinlaridan foydalanish va ommaviylashtirish, ularni

jismoniy tarbiya vositasi sifatida ishlatish masalalari ko'tarib chiqildi. 1991-1997 yillarda o'tkazilgan turli ilmiy anjumanlar, malaka oshirish fakultetlari mashg'ulotlarida xalq milliy o'yinlarining tarbiyaviy tomonlari haqida katta bahslar olib borildi. Pedagogik kuzatishlar, rasmiy suhbatlar, savol-javoblar shuni isbotlaydiki, kurashchilarni kamolotga yetkazishda juda ko'p maktablarda futbol, kurash voleybol kabi sevimli sport turlari bilan bir qatorda "Chillik", "Oq suyak", Arqon tortinish, "Soldi". "Yelka urishtirish" kabi milliy harakatli o'yinlar dasrlarda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda keng qo'llanilib kelmoqda. Hattoki, harakatli o'yinlar bo'yicha maxsus musobaqalar tashkil qilish odat tusiga kirib bormoqda.

Xalq milliy o'yinlarini kurashchilarga o'rgatish va ularni kundalik hayotga singdirishda sport tashkilotlari "Arqon tortinish", "Bilak kuchini sinash", "Tosh ko'tarish" turlarini dasturlariga kiritganlar. Bu turlar faqat Markaziy Osiyo xalqlaridagina emas, hatto yevropa, Amerika xalqlarida ham milliy o'yinlar sifatida qadimdan qo'llanilib kelinadi. Demoqchimizki, nomlari yuqorida qayd etilgan turlar jahon xalqlari hayotiga singib ketgan umumiy o'yinlardir. Surxondaryo, Qashqadaryo. Buxoro, Farg'ona va boshqa qator xududlarda milliy kurashlarimiz qadimdan xalq orasida e'zozlanib kelingan va ular xaqli ravishda sport klassifikatsiyasi o'z o'rinlarini egallangan, buni olqishlash va rahnomalarga tasannolar aytish lozim.

Xulosa qilib aytganda, yosh kurashchilarimizni kamolotga yetkazishda milliy sport o'yinlarimiz bilan ham jahon sporti maydonlariga chiqishni eng avvalo aholi turar joylari, maktab o'quvchilari faoliyatidan boshlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'rinda mutaxassislar, olimlar va chavandozlar, jismoniy tarbiya o'qituvchilari eng avvalo xalq xarakterli o'yinlaridan foydalangan holda kurashchilarni musobaqalarga tayyorlash tizimini yo'lga qo'yishlari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.F.A.Karimov. Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti. Toshkent 2001yil.
- 2.N.X.Azizov. Belbog'li turkiston kurashi. Toshkent: O'qituvchi 1998yil.
- 3.A.Atoev. Yosh o'smirlar o'zbek kurashini o'rgatish uslubiyati. Toshkent «O'qituvchi» 2005yil.
- 4.K.Yusupov. Kurash halqaro qoidalari texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005yil.
- 5.R.S. Salomov. "Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari" O'zbekiston Davlat jismoniy madaniyat instituti Toshkent 2005 yil.238-bet
- 6.Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish Toshkent., O'zbekiston Davlat jismoniy madaniyat instituti 2005 yil - 171 bet.

7.Uchebnoye posobiye pod.red. A.N.Borodiyev, I.B.Goldshteyn, N.B.Samoylov.
Russkiy rukopashnyy boy. Moskva 2001yil.